

HUBUNGAN EKOLOGI DAN FISILOGI DALAM ANALISIS VEGETASI TUMBUHAN PADA SUATU KAWASAN WISATA PASIR JAMBAK, KOTA PADANG

Fiska Asif Irawan (2010422019)-Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas, Padang

Pada Tugas Pengganti Ujian Akhir Semester ini, penulis menulis sebuah paper dengan menggabungkan dua bidang penelitian yang berbeda yaitu bidang ekologi tumbuhan dengan judul penelitian **“ANALISIS VEGETASI TUMBUHAN PANTAI PADA KAWASAN WISATA PASIR JAMBAK, KOTA PADANG”** dengan bidang fisiologi tumbuhan dengan judul penelitian **“PEMBERIAN BEBERAPA JENIS DAN KONSENTRASI AUKSIN UNTUK MENGINDUKSI PERAKARAN PADA STEK PUCUK BAYUR (*Pterospermum javanicum jungh.*) DALAM UPAYA PERBANYAKAN TANAMAN REVEGETASI”** keistimewaan dari menggabungkan dua disiplin ilmu ini adalah kita bisa mengetahui berbagai jenis tanaman vegetasi di daerah Pantai Pasir Jambak sekaligus upaya untuk memperbanyak tanaman vegetasi tersebut dengan memahami fisiologisnya melalui penambahan hormon auksin kedalam tanaman *Casuarina equisetifolia l.* sebagai tanaman dominan di kawasan Pantai Pasir Jambak, Padang. Hal menarik dari judul paper yang penulis buat yaitu paper ini membahas mengenai penelitian interdisiplinary dalam bidang biologi, dimana saya memilih bidang kajian ekologi tumbuhan dan bidang fisiologi tumbuhan. Keistimewaan dari bidang ekologi tumbuhan adalah karna bidang ini mempelajari secara spesifik interaksi tumbuhan dengan lingkungan hidupnya, yang berhubungan dengan berbagai proses dan fenomena alam. Misalnya, bagaimana tumbuhan untuk hidupnya memerlukan sinar matahari, air, oksigen, tanah atau lahan sebagai tempat tumbuh atau habitatnya, sedangkan fisiologi tumbuhan membahas tentang fungsi fisik, atau anatomi, berbagai tumbuhan.

Penggabungan dari kedua bidang ini menurut penulis cukup bagus dan memberi wawasan baru terutama terhadap penulis dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedepannya. Penggabungan kedua bidang ini adalah dapat memberikan informasi mengenai data analisis vegetasi suatu daerah pada kajian ekologi tumbuhan dan dapat memberikan informasi mengenai cara memperbanyak tanaman menggunakan hormon-hormon/ zat pengatur tumbuhan. Hal menarik dari penggabungan kedua bidang ini yaitu bagaimana komposisi dan struktur tumbuhan pada suatu hutan maupun ekologi tumbuhan lain, dan apa saja zat-zat yang bisa mempengaruhi zat tumbuh dari tanaman tersebut. Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki tingkat biodiversity yang tinggi dengan potensi kekayaan alam yang melimpah didukung oleh wilayah yang luas dengan banyak kepulauan dan berada di daerah tropis. Menurut Tuheteru dan Mahfudz (2012) Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 km. Di sepanjang pantai tersebut ditumbuhi oleh berbagai vegetasi pantai salah satunya adalah vegetasi hutan pantai. Dimana pantai merupakan daerah perbatasan antara ekosistem laut dan ekosistem darat. Hutan pantai merupakan bagian dari wilayah pesisir dan laut yang memiliki potensi sumberdaya alam yang produktif (Waryono, 2000). Hutan pantai ini memiliki banyak manfaat yaitu dapat meredam hempasan gelombang tsunami, mencegah terjadinya abrasi pantai, melindungi ekosistem darat dari terpaan angin dan badai, pengendali erosi, habitat flora dan fauna, tempat berkembangbiak, pengendali pemanasan global, penghasil bahan baku industri

kosmetik, biodiesel dan obat-obatan serta sebagai penghasil bioenergi (Tuheteru dan Mahfudz, 2012).

Seiring berkembangnya aktifitas pembangunan terhadap hutan pantai dikawasan ini, akan berdampak kepada hilangnya vegetasi tumbuhan yang semula hidup dikawasan tersebut. Dahuri, Rais, Ginting dan Sitepu, (2001) menyatakan bahwa adanya aktifitas kegiatan di daerah pariwisata atau rekreasi dapat menimbulkan masalah ekologis yang khusus dibandingkan dengan kegiatan ekonomi lain mengingat bahwa keindahan dan keaslian alam merupakan modal utama, bila suatu wilayah pesisir dibangun sebagai tempat rekreasi masyarakat, biasanya fasilitas pendukung lain juga berkembang pesat. Faktor pemicu kerusakan lingkungan yang terjadi baik pada ekosistem laut, ekosistem pantai maupun ekosistem lain adalah kebutuhan ekonomi (economic driven) dan kegagalan kebijakan (policy failure driven). Dimana sebagian penduduk yang berada di wilayah pesisir merupakan penduduk yang sering tergolong miskin. Kemiskinan dan ketidakpastian hidup menyebabkan kacaunya pola pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Pola konsumsi yang tinggi terhadap sumber daya alam akan mengakibatkan kegagalan kebijakan pengelolaan sumber daya alam akibat kegiatan ekonomi yang dapat merusak lingkungan (Fauzi, 2005). Dengan adanya kegiatan pembangunan diikuti dengan terbatasnya jalur penghijauan di kawasan pantai akan berdampak terhadap hilangnya vegetasi tumbuhan pantai yang dapat memberikan banyak manfaat salah satunya memberikan perlindungan terhadap bahaya tsunami.

Dari penjelasan diatas maka penulis ingin lebih lanjut membahas upaya mengatasi rusaknya vegetasi tumbuhan pantai di daerah kawasan wisata Pasir Jambak, Kota Padang, yaitu dengan cara menganalisis fisiologi tanaman vegetasi yang ada di kawasan tersebut, dan bagaimana cara memperbanyak tanaman vegetasi di daerah kawasan wisata Pantai Pasir Jambak. Kriteria tanaman yang digunakan dalam revegetasi adalah memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat (Iskandar, 2014). Untuk mendukung keberhasilan revegetasi lahan dibutuhkan ketersediaan bahan tanaman dalam jumlah banyak. Stek pucuk merupakan salah satu teknik perbanyakan vegetatif yang telah dimanfaatkan untuk memperbanyak massal beberapa jenis tanaman (Alrasyid dan Soerianegara, 1978). Perbanyakan stek pucuk berasal dari material yang relative juvenile dengan tingkat diferensiasi sel maksimum. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sumbayak et al., (2014) memperbanyak ramin dengan stek pucuk menghasilkan persentase jadi stek lebih dari 95%. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan stek yaitu hormon tumbuh yang dapat menginduksi pembentukan akar dan tunas (Hartmann, Kester and Davies, 1990). Untuk memenuhi hormon tumbuh untuk pembentukan perakaran maka digunakan hormon pemacu perakaran terutama dari golongan Auksin (Rismunandar, 1994). Zat pengatur tumbuh yang tergolong Auksin adalah Indole Acetic Acid (IAA), Indole-3-butyric acid (IBA), α Naphthalene Acetic Acid (NAA) dan 2,4 Diklorofenoksiasetat (2,4-D) (Wudianto, 1998). Jenis dan konsentrasi Auksin akan memberikan respon berbeda terhadap perakaran (Hendaryono dan Wijayani, 1994).

Dalam penggabungan bidang kajian ekologi tumbuhan dan bidang fisiologi tumbuhan ternyata sangat berhubungan antar satu sama lain, seperti analisis vegetasi tumbuhan memerlukan pengetahuan mengenai fisiologi dari macam-macam tumbuhan tersebut, analisis vegetasi hutan juga sangat diperlukan untuk keberlanjutan ekosistem di suatu daerah karna adanya musuh dari tumbuhan seperti tumbuhan invasive atau gulma, maupun faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan vegetasi pada suatu lahan. Dengan

mempelajari fisiologi dari tanaman vegetasi kita dapat mengetahui upaya untuk memperbanyak tanaman tersebut dan upaya mencegah kerusakan dari vegetasi tanaman pantai.

DAFTAR PUSTAKA:

- Alrasyid, H dan I. Soerianegara. 1978. Pedoman enrichment planting ramin (*Gonystylus bancanus*) pada areal bekas tebangan di kompleks hutan teluk Belangan, Kalimantan Barat. Laporan No.269. Lembaga Penelitian Hutan. Bogor.
- Dahuri, R, J. Rais, S. P. Ginting dan M. J. Sitepu. 2001. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta
- Fauzi, A. 2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hartmann, H.T., D. E. Kester, and F. T. Davies Jr. 1990. Plant propagation, principles and practices. Fifth edition. Prentice Hall, Inc. Engle Wood Cliff. New Jersey. 578
- Hendaryono, D. P. S. dan A. Wijayani. 1994. Kultur Jaringan (Pengenalan dan Petunjuk Perbanyak Tanaman Secara Vegetatif Media). Kanisius. Yogyakarta.
- Iskandar. 2014. Reklamasi Dan Pengelolaan Lahan Bekas Tambang. Pusat Studi Reklamasi Tambang IPB. Bogor
- Rismunandar. 1994. Hormon Tanaman dan Ternak. Penebar Swadaya. Jakarta
- Sumbayak, E. S. S., T. E. Komar., Pratiwi., Nurhasybi., Triwilaida., S. Pradjadinata., D.T. Rosita., dan N. Ramdhania. 2014. Pedoman Teknis Pembuatan Stek Pucuk Ramin (*Gonystylus bancanus* (Miq.) Kurza.). Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi. Bogor
- Tuheteru, F., D dan Mahfudz. 2012. Ekologi, Manfaat & Rehabilitasi, Hutan Pantai Indonesia. Balai Penelitian Kehutanan Manado. Manado.
- Waryono, T. 2000. Reklamasi Pantai Ditinjau Dari Segi Ekologi Lansekap Dan Restorasi. Kumpulan Makalah Periode 1987-2008, Diskusi Penataan Ruang Wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Cilacap
- Wudianto, R. 1998. Membuat Stek, Cangkok, dan Okulasi. Penerbit Swadaya. Jakarta